

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442501>

УДК 519.254; 004.023

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРЕПАДОВ ЯРКОСТИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ, ИСКАЖЕННЫХ ПОМЕХОЙ

Н.А. Дудка,

к.т.н.

А.Р. Фаграхманов,

магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»

М.Р. Кашапов,

магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»,

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ,

г. Казань

E-mail: dnovoros57@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена оценке работы алгоритмов по выделению перепадов яркостей полутоновых изображений, искаженных помехой. Выделение перепадов яркости производилось операторами градиента и второй производной, процессу выделения предшествовал процесс восстановления изображения с применением усредняющего фильтра и фильтров, основанных на порядковых статистиках. Для проведения исследований использовалась модель полутонового изображения с минимальным перепадом яркостей для двух соседних областей объекта изображения. В качестве шума для исследований был выбран шум с нормальным законом распределения. Соотношение сигнал/шум на изображении для выбранных параметров составило две единицы. В работе приводятся результаты исследований для алгоритмов на основе оператора Превитта, оператора Собеля и Лапласиана. В качестве фильтров использованы среднеарифметический фильтр, фильтры максимума, минимума и срединной точки. Результаты данных исследований сопоставляются с результатами работы непараметрического алгоритма на основе применения критерия Уилкоксона, используемого для выделения перепада яркостей на зашумленных изображениях без проведения предварительной их фильтрации. Дается сравнительная оценка результативности и эффективности работы данных алгоритмов и непараметрического алгоритма на основе критерия Уилкоксона.

Ключевые слова: выделение перепадов яркости, непараметрический критерий Уилкоксона, ранговая функция, операторы градиента и производной второго порядка, операторы Превитта, Собеля и Лапласиан,

среднеарифметический фильтр, фильтры максимума, минимума и срединной точки

ESTIMATION OF THE PERFORMANCE OF THE ALGORITHMS FOR SELECTING BRIGHTNESS DIFFERENCES IN IMAGES DISTORTED BY INTERFERENCE

N.A. Dudka,
Ph.D.

A.R. Fatrakhmanov,
2nd year undergraduate student, ex. "Power Engineering and Electrical Engineering"

M.R. Kashapov,
2nd year undergraduate student, ex. "Power Engineering and Electrical Engineering",
KNITU them. A.N. Tupolev - KAI,
Kazan
E-mail: dnovoros57@mail.ru

Abstract: The article is devoted to evaluating the work of algorithms for detecting the brightness differences of halftone images distorted by noise. The selection of the brightness differences was carried out by the operators of the gradient and the second derivative; the selection process was preceded by the process of image reconstruction using an averaging filter and filters based on ordinal statistics. For the research, a grayscale image model with a minimum brightness difference for two adjacent areas of the image object was used. The noise with the normal distribution law was chosen as the noise for the research. The signal-to-noise ratio in the image for the selected parameters was two units. The paper presents research results for algorithms based on the Prewitt operator, the Sobel operator and the Laplacian. As filters, the arithmetic mean filter, maximum, minimum and midpoint filters are used. The results of these studies are compared with the results of the work of a nonparametric algorithm based on the Wilcoxon criterion, which is used to isolate the brightness difference in noisy images without preliminary filtering. A comparative assessment of the effectiveness and efficiency of these algorithms and the nonparametric algorithm based on the Wilcoxon test is given.

Keywords: extracting brightness differences, nonparametric Wilcoxon test, rank function, gradient and second-order derivatives operators, Prewitt, Sobel and Laplacian operators, arithmetic mean filter, maximum, minimum and midpoint filters

В работах [1-5] представлены результаты исследований применения критерия Уилкоксона [6] для выделения перепадов яркостей на полутоновых изображениях, искаженных помехой различной природы и интенсивности. Результаты исследований показали, что критерий не критичен к законам распределения помех и позволяет выделять перепады яркостей на изображениях при соотношениях сигнал/шум, близких к единице. В то же время исследования показали, что при соотношениях сигнал/шум, близких к двум, экстремумы ранговой функций достигают свои максимальные теоретические значения с вероятностью, равной единице. При этом предварительная фильтрация (удаление шумов) на изображении не производится.

В задачах сегментации изображений для выделения на них перепадов яркостей [7] применяются различные операторы. Для исследований были выбраны операторы Превитта, Собеля и Лапласиан. В этой же работе указано, что перед реализацией процесса выделения яркостей из изображения необходимо удалить помехи (произвести фильтрацию). При проведении исследований для полутоновых изображений с 28 уровнями яркостей были использованы следующие показатели.

Среднее значение Scp яркости двух смежных областей изображения относительно точки перепада яркостей в пределах суммы двух выборок $n1$ и $n2$:

$$Scp = (\sum_{i=1}^{n1} Xi + \sum_{j=1}^{n2} Yj) / (n1+n2).$$

Среднее отклонение яркостей S :

$$S = ((\sum_{i=1}^{n1} |Xi - Scp|) + (\sum_{j=1}^{n2} |Yj - Scp|)) / (n1+n2).$$

где соотношение сигнал/шум $K = S/\sigma$;

S – среднее отклонение яркости;

σ – среднеквадратическое отклонение шума для заданного закона распределения.

При проведении исследований использовался фрагмент гипотетического полутонового изображения в виде матрицы размером 3×30 пикселей, в которой области по 3×10 пикселей чередовались между собой с условной яркостью в 5 и 9 единиц соответственно, образуя, таким образом, перепад с возрастанием яркости и перепад с убыванием яркости.

В качестве шумов использовались гауссов шум $N(0,1)$. Таким образом, соотношение K сигнал/шум составило две единицы. Программа моделирования реализована на языке программирования Си. Выборка в алгоритме на основе критерия Уилкоксона $N = n1 + n2 = 10$ (5+5 соответственно). Исходная маска для операторов Превитта, Собеля и Лапласиана представлена на рисунке 1.

$$\begin{array}{ccc} Z 1 & Z 2 & Z 3 \\ Z 4 & Z 5 & Z 6 \\ Z 7 & Z 8 & Z 9 \end{array}$$

Рисунок 1 – Скользящая маска 3×3 (пикселя)

Маска Превитта с весовыми коэффициентами для выделения вертикального перепада яркости представлена на рисунке 2 [7], отклик маски вычисляется по зависимости (1).

$$\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{array}$$

Рисунок 2 – Весовые коэффициенты для маски Превитта

$$G_y = (Z_3 + Z_6 + Z_9) - (Z_1 + Z_4 + Z_7). \quad (1)$$

Маска Собеля с весовыми коэффициентами для выделения вертикального перепада яркости представлена на рисунке 3 [7], отклик маски вычисляется по зависимости (2).

$$G_y = (Z_3 + 2 * Z_6 + Z_9) - (Z_1 + 2 * Z_4 + Z_7). \quad (2)$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{array}$$

Рисунок 3 – Весовые коэффициенты для маски Собеля

Маска Лапласиана с весовыми коэффициентами для локализации яркости контура представлена на рисунке 4 [7], отклик маски вычисляется по зависимости (3).

$$\begin{array}{ccc} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{array}$$

Рисунок 4 – Весовые коэффициенты для маски Лапласиана

$$\Delta^2 f = 4 * Z_5 - (Z_2 + Z_4 + Z_6 + Z_8). \quad (3)$$

Как видно из выражений (1,2,3) сумма всех весовых коэффициентов равна нулю, что означает для однородной яркости не зашумленного изображения равенство нулю отклика маски.

Для восстановления, искаженного помехой изображения, использовалась пространственная фильтрация, в частности

[5] Дудка Н.А. Исследование алгоритма обнаружения перепадов яркости изображения на основе критерия Уилкоксона. / Н.А. Дудка, А.Р. Фатрахманов. // Теория и практика современной науки. – 2020. № 11 (65). 138 с.

[6] Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – Москва: «Наука», 1986. 544 с.

[7] Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений. / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – Москва: Техносфера, 2005. 1070 с.

[8] Дудка Н.А. Концепция использования корреляционно-экстремальных систем навигации в беспилотных транспортных средствах. / Н.А. Дудка. // Вестник ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности». – 2016. № 4 (30). 15-21 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dudka N.A. Evaluation of the possibilities of using a nonparametric criterion for the image segmentation algorithm. / ON. Dudka. // Theory and practice of modern science. - 2020. No. 3 (57). 288-295 p.

[2] Dudka N.A. Algorithm for detecting brightness differences in images based on the use of a nonparametric criterion. / ON. Dudka, A.R. Fatrahkmanov. // Collection of scientific articles based on the materials of the International Scientific and Practical Conference "Topical Issues of Modern Science and Practice" (2020, Ufa). - Ufa: Scientific Research Center Bulletin of Science, 2020.29-36 p.

[3] Dudka N.A. Investigation of the possibilities of using a nonparametric criterion in the problem of detecting contours in images distorted by impulse noise. / ON. Dudka, A.R. Fatrahkmanov, M.R. Kashapov. // Theory and practice of modern science. - 2020. No. 4 (58). 209-214 p.

[4] Dudka N.A. Algorithm for detecting brightness differences in images based on the use of a nonparametric criterion. / ON. Dudka, A.R. Fatrahkmanov. // Collection of scientific articles based on the materials of the International scientific-practical conference "Actual issues of modern science: theory, technology, methodology and practice" (2020, Ufa). - Ufa: Scientific Research Center Bulletin of Science, 2020.312-318 p.

[5] Dudka N.A. Investigation of an algorithm for detecting changes in image brightness based on the Wilcoxon criterion. / ON. Dudka, A.R. Fatrahkmanov. // Theory and practice of modern science. - 2020. No. 11 (65). 138 p.

[6] Bronstein I.N. A guide to mathematics for engineers and students of technical colleges. / I.N. Bronstein, K.A. Semendyaev. - Moscow: "Science", 1986.544 p.

[7] Gonzalez R. Digital image processing. / R. Gonzalez, R. Woods. - Moscow: Technosphere, 2005.1070 p.

[8] Dudka N.A. The concept of using correlation-extreme navigation systems in unmanned vehicles. / ON. Dudka. // Bulletin of the State Budgetary Institution "Scientific Center for Life Safety". - 2016. No. 4 (30). 15-21 p.

© Н.А. Дудка, А. Р. Фатрахманов, М.Р. Кашапов, 2020

Поступила в редакцию 5.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Дудка Н.А., Фатрахманов А.Р., Кашапов М.Р. Оценка результативности алгоритмов выделения перепадов яркости на изображениях, искаженных помехой // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 24-32. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>